

RAQAMLI IQTISODIYOTDA KRIPTOVALYUTALARNI RIVOJLANTIRISH

Raxmonqulova Nafisa Olimjon qizi

Osiyo xalqaro universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10084515>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotga kriptovalyutalarning kirib kelishi, uning bugungi kundagi ahamiyati, istiqbollari muhokama etilgan.

Kalit so'zlar: Kriptovalyuta, raqamli iqtisodiyot, pandemiya, metod.

THE DEVELOPMENT OF CRYPTOCURRENCIES IN THE DIGITAL ECONOMY

Abstract. This article discusses the entry of cryptocurrencies into the digital economy, its importance today, and its prospects.

Keywords: Cryptocurrency, digital economy, pandemic, method.

РАЗВИТИЕ КРИПТОВАЛЮТ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация. В данной статье рассматривается вхождение криптовалют в цифровую экономику, ее значение сегодня и перспективы.

Ключевые слова: криптовалюта, цифровая экономика, пандемия, метод.

KIRISH

Insoniyat boshiga kelgan pandemiya sinovlari uning ijtimoiy, iqtisodiy, intellektual hayotida keskin o'zgarishlar sodir etdi. Xususan, ta'lim, savdo-iqtisodiy, ijtimoiy aloqlarni to'liq onlayin platformalarga ommaviy o'tilishiga olib keldi.

Dalvatimiz rahbari Shavkat Mirziyoev tomonidan barcha soha va tarmoqlarda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishni raqamli texnologiyalar bilan qamrab olish, bu borada zamonaviy bilimlarni chuqur egallagan, intellektual salohiyatli kadrlarni yetishtirish, mamlakatda -axborotlashgan jamiyatni muhitini yaratish vazifasi ustuvor qilib qo'yildi.

Chunki, endi raqamli texnologiyalarning uzoq vaqt davomida taraqqiy etishi iqtisodiy rivojlanish tedensiyalarini belgilaydi va jamiyatni tub o'zgarishlarga, integratsion taraqqiy etishiga olib keladi.

Bugungi kunda raqamli iqtisodiyotni shakllantirish ko'pgina mamlakatlar uchun ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qaralib, masalan, AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Yaponiya kabi yetakchi mamlakatlar buning namunasidir [1].

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Tehnologik taraqqiyot natijasida moliyaviy bozorlarning virtuallashuvi raqamli va kriptovalyuta bozorlariga yanada jon bag'ishladi. Bu jarayon koronavirus pandemiyasi ortidan o'zining yangi bosqichiga ko'tarildi.

Odatda, o'nlab yillar davom etadigan o'zgarishlar epidemiya ta'siritufayli bir yil ichida sodir bo'ldi. Masalan, yaqinda Shveysariya Markaziy banki «blokcheyn» texnologiyasiga ega elektron kronni bozorga olib chiqdi. Bagama Markaziy banki ayni shu dasturni 2020 yilning oktabr oyida joriy qilgandi. Shuningdek, dunyodagi eng yetakchi iqtisodiyotga ega davlatlardan biri bo'lgan Xitoy Markaziy banki moliya bozorlariga raqamli valyuta chiqarishga hozirlik ko'rmoqda. Mazkur jarayon 2035 yilgacha yakunlanishi kutilmoqda [2].

Bitcoin'ga asoslangan jonli bozor kriptovalyuta bozorlariga shubha bilan qarovchi ba'zi

iqtisodchilar va institutlar fikrlarining ijobiy tarafga burilishiga olib keldi. Masalan, jarayon boshida kriptovalyuta bozorlariga shubha bilan qaragan taniqli iqtisodchi Nuriel Rubini Yahoo Finans jurnalistlariga bergan intervyusida avvaliga o'zi «yomon pul» deb atagan Bitcoin'ni «qisman sarmoya» vositasi sifatida ko'rishini ma'lum qildi [3].

Xalqaro hisob-kitoblar banki (BIS) tomonidan o'tkazilgan so'rov ham butundunyo bo'ylab sodir bo'lgan ushbu o'zgarishni yaqqol tasdiqladi. So'rov natijalariga ko'ra, 2020 yil dunyo miqyosida markaziy banklarning raqamli pul tizimlariga qiziqishi oldingi yildagiga nisbatan 10 foizga oshgan. Ayni paytda yana bir ahamiyatli jihat shundaki, ushbu banklarning aksariyati rivojlanayotgan mamlakatlarning markaziy banklari hisoblanadi. Rivojlanayotgan mamlakatlar o'z yosh aholisining yangiliklarga moslashish tezligi, yangi texnologik o'zgarishlarda davlatning yetakchi rol o'ynashi kabi ba'zibir afzalliklardan foydalangan holda pullarning raqamlashuvi jarayonida karvonboshilik qilmoqda.

Bugungi kunda texnologiya va moliyaviy infratuzilmalar jadal rivojlanmoqda. Ammo pul o'tkazmalarida ishlatiladigan EFT va SWIFT kabi klassik usullar hamon sekin va qimmat bo'lib qolayotgani bor gap. Naqd pulsiz dunyo juda kam o'g'irlik hodisalari, moliyaviy xizmatlarning arzonligi, bank va boshqa majburiy qaramliklarsiz mobil telefoni orqali bank xizmatlari va operatsiyalarini kuzatish – budget nazorati kabi ko'plab afzalliklarini taqdim etmoqda. Shuningdek, shaxsiy daromadlardan tashqari, jamoatchilikning moliyaviy operatsiyalarni tezroq amalga oshirish imkoniga ega bo'lishi va coin'lardan olingan daromadlarga soliq solinishi jamiyat va davlatning foydasiga ishlashi mumkinligi ta'kidlanmoqda.

Afzalliklar bilan bir qatorda raqamli valyutalarning kamchiliklari ham bor. Eng asosiy kamchiliklardan biri – dasturiy ta'minot xavfsizligi bilan bog'liq. So'nggi yillarda ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinayotgan ma'lumotlar buzilishi bilan bog'liq xabarlarini hisobga olib aytish mumkin, axborot xavfsizligi chindan ham jiddiy muammo bo'lib turibdi. Moliyaviy texnologlar yangi kriptografik tizimlarning va'dalariga qaramay, yangi tizimning shaffoflik, barqarorlik va ishonchlilik jihatidan mukammallikka erishishi uchun yana 5-10 yil vaqt ketishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Qolaversa, davlatlar yoki mustaqil auditorlik tashkilotlari nazorati ostida bo'lmagan kriptovalyutalarning noqonuniy faoliyatlarda qo'llanilishi ham juda muhim va xavfli masala bo'lib qolmoqda.

XULOSA VA MUNOZARA

Covid-19 vaktsinasining kashf etilishi va ommaviy emlash jarayonlariga kirishilishi ortidan dunyo miqyosida iqtisodiy masalalarga e'tibor kuchaydi. Raqamli va kriptovalyutalar epidemiyaning chuqur iqtisodiy ta'sirini yo'qotish va pandemiyadan so'ng paydo bo'la boshlagan yangi moliyaviy imkoniyatlarga hozirlik ko'rgan dunyo iqtisodiyoti uchun xatarlardan qochish yo'lidagi jiddiy imkoniyatlaridan biri sifatida ko'rilmogda. Mana shunday vaziyatda markaziy banklarning o'z raqamli valyutalarini chiqarishi o'zgaruvchan texnologiyalar bilan hamnafas bo'lish va iste'molchilarni yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatarlardan himoya qilish nuqtayi nazaridan foydali bo'ladi.

REFERENCES

1. S. Gulyamov, R.H. Ayupov, O.M. Abdullaev, G.R. Baltabaeva. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalar. T.: TMI, –Iqtisod-Moliya nashriyoti, 2019, 447 bet.

2. Raqamli iqtisodiyot: O‘zbekistonda rivojlantirish istiqbollari va jahon amaliyoti. Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya materiallari – Toshkent: Binzes va tadbirkorlik oliy maktabi 2020. – 979 b.
3. Evgeniy Filippov. A dan Z gacha kriptovalyuta. STFORECH, 2017 yil
4. Najmiddinovich, R. D. (2023). Increase jobs for transport companies in uzbekistan by increasing the purchase of products manufactured by people with disabilities. *American Journal of Business Management, Economics and Banking*, 12, 128-130.
5. Раҳманкулова, Н. (2023). РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ. *Gospodarka i Innowacje.*, 36, 168-170.
6. Явмутов, Д. Ш., & Раҳманкулова, Н. О. (2021). КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАСЧЕТА ПРОДУКЦИИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ. *ЎТМОЎ FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 1(2), 12-17.
7. Junaydulloevich, A. A., Bakhridinovna, A. N., & Olimovna, R. N. Business and Product Delivery in the Context of Covid-19. *JournalNX*, 1305-1307.
8. Khudoynazarovich, S. A. (2021). An Opportunity of Internet Marketing in Tourism Sphere. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 3(3), 356-361.
9. Mirzabek, T. (2023). MARKETING KOMMUNIKASIYALARI TIZIMIDA OG'R MULOQOTLAR XUSUSIYATLARI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(14), 388-391.
10. Sodiqova, N. (2023). DIGITAL LABOR IN THE NEW ECONOMY. *Modern Science and Research*, 2(10), 293–300. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24349>
11. Khalilov Bakhromjon Bakhodirovich. (2023). CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF IMPROVING ACCOUNTING IN SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP. *IMRAS*, 6(6), 161–165. Retrieved from <https://journal.imras.org/index.php/sps/article/view/323>
12. Bakhodirovich, K. B. (2023). International accounting models and their characteristics in the conditions of innovative economy. *Zien Journal of Social Sciences and Humanities*, 21, 56-60.
13. Шадиев, А. Х. (2020). Способы улучшения структуры управления в туризме. *Вопросы науки и образования*, (7 (91)), 29-31.
14. Khudoynazarovich, S. A. An Opportunity of Internet Marketing in Tourism Sphere. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 3(3), 356-361.